

ЎЗБЕКИСТОНДА ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАНЛАР СПОРТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛГАНЛИГИ

Мадраҳимова Муҳайё Султонбоевна

Учтепа тумани 295-мактаб

Тарих фани ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистонда имконияти чекланганлар спортини ривожлангантириш асосларининг яратилганлигини ёритишга аҳамият қаратилди. Уларнинг ҳозирги кунда спорт соҳасида эришаётган ютуқлари қисқача таҳлил қилинади, ҳамда уларга мамлакатимизда яратиб берилган шарт-шароитлар ва имкониятлар тўғрисида сўз боради.

Калим сўзлар; жисмоний тарбия ва спорт, паралимпия, жамият, ижтимоий мослашув, ижтимоий таъминот, интеграция, олимпиада.

Жамиятимизнинг барча соҳаларида амалга ошириладиган ислохотлар негизида инсон ҳуқуқи ва эркинлигини ҳимоя қилиш унинг қонуний манфаатини таъминлаш масаласи ётади чунки, бусиз ривожланган фуқаролик жамиятини қуриб бўлмайди.

Ўзбекистонда жисмоний имконияти чекланган, ногирон шахсларнинг спорт билан шуғулланишлари учун зарур шарт-шароитлар яратиб берилган.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг спорт билан доимий шуғулланишларини йўлга қўйиш, спорт иншоотларини улар учун мослаштириш, уларни замонавий спорт анжомлари билан таъминлаш орқали катта натижаларга эришиш мумкин.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 22-моддасида “Ҳар бир инсон жамият аъзоси сифатида миллий куч ҳаракатлар ҳамда, ҳамкорлик воситасида ва ҳар бир давлатнинг тузилиши шунингдек, ресурсларига мувофиқ ижтимоий таъминотга ўз кадр-қимматини сақлаш, шахси эркин

ривожланиши учун зарур иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳадаги ҳуқуқини амалга оширишга ҳақли” деб таъкидланган.

Ўзбекистон Республикасининг юқоридаги қоидага ҳамоҳанг тарзда “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонунининг 27-моддасида ногиронлиги бор инсонларнинг спорт билан шуғулланишларига оид ҳуқуқига алоҳида эътибор қаратилиб давлат идоралари ва ташкилотлар уларнинг спорт мажмуалари ва иншоотларидан эркин фойдаланишларини таъминлаши зарурлиги белгилаб қўйилган.

Бундан ташқари, “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги қонуннинг 31-моддасида шундай дейилган: Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ва жисмоний имкониятлари чекланган бошқа шахсларнинг мослаштирувчи спортини ривожлантириш, спорт билан шуғулланишнинг устуворлиги оммалашуви ҳамда очиклиги принципларига асосланади. [1]

Аввал ногиронларга фақат ижтимоий таъминот объекти, деб қаралган бўлса, ҳозирги даврда улар ўз имкониятларини жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳаётида фаол иштирок этаётганликлари ва спорт соҳасидаги эришаётган улкан ютуқлари мисолида кўрсатмоқдалар. Ногиронлар “Байналмилал” футбол камандаси 1989 йил ташкил қилинган бўлиб, шу йили Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган кубокда улар биринчи ўринни олишган. Айниқса, унинг муваффақиятли ривожланиш босқичи 1990-91 йиллардан бошланган [2]

Ўзбекистон 2004-йилги паралимпия ўйинларида илк бор иштирок этди ва шундан ҳозирги кунгача улар ҳалқаро ўйинларда муносиб қатнашиб келмоқдалар.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2009 йил 5 январьда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси спортчиларининг 2012 йил Лондонда бўладиган XXX ёзги Олимпиада ва XIV Паралимпия ўйинларида иштирок этишга тайёргарлиги тўғрисида”ги Қарори асосида ногиронлар спортида туб бурилиш ясалди [3]

Паралимпия ҳаракатини ривожлантириш мақсадида паралимпия спортининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мамлакатимиз спортчиларининг нуфузли халқаро мусобақаларда муносиб иштирок этишларини таъминлаш учун зарур чоралар кўрилмоқда, ҳамда паралимпия иштирокчилари халқаро мусобақаларда ҳам, мувафқиятли иштирок этмоқдалар. Жумладан, 2010 йилда Гуанчжоу шаҳрида бўлиб ўтган ПараОсиё ўйинларида енгил атлетика, камондан ўт очиш, дзудо, ўқ отиш, пауэрлифтинг каби спорт турларида 25 нафар паралимпиячилар мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилиб, жами 9 та медални қўлга киритишган. Шу ўринда, футбол бўйича ногирон-ампутантлар ўртасида уч карра жаҳон чемпиони бўлган жамоамизни алоҳида тилга олиб ўтиш лозим. 2016 йилги Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида бўлиб ўтган XV ёзги паралимпия ўйинларида спортчиларимиз жами 31 та медални қўлга киритишгани эса алоҳида таҳсинга лойиқ[5].

Токио-2020 Паралимпия ўйинларида эса ўзбекистонлик спортчилар жами 19 та медални қўлга киритиб умумжамоа ҳисобида 16-ўринни эгаллаганлар, Марказий Осиё ва Туркий халқлар орасида эса, биринчи ўринни эгаллашган ва бу яхши натижа эди.

Паралимпия ҳаракати ривожига қаратилаётган катта эътибор туфайли Ўзбекистон Франциянинг Париж шаҳрида 2024-йилги бўлиб ўтган XVII ёзги Паралимпия ўйинларида жуда катта натижаларга эришди. Унда жами катнашган 200 га яқин давлат ичида Ўзбекистон делегацияси жами 26та медалга сазовор бўлиб, умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллашди.

Яратилган кенг шароитлар натижасида мамлакатимизда паралимпия ҳаракати тез ривожланмоқда деб баралла айтишимиз мумкин. Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги тизимида 254 та спорт мактаби, 56 спорт турларига ихтисослашган мактабда 2023 йил январьгача жами 173 спорт мактабида паралимпия турларига ихтисослашган гуруҳлар очилди ва кейинги даврларда уларнинг сони яна оширилди. Ҳозирги вақтда спорт мактабларининг 207

ихтисослашган спорт мактабларининг 42 тасида паралимпия гуруҳлари фаолият юритиб келмоқда. Бугунги кунга келиб, паралимпия спорт турлари билан доимий шуғулланувчилар сони кескин ошган. Энг қувонарлиси эса, улар орасида хотин-қизлар улуши ҳам ортганлигидир.

Жисмоний имконияти чекланган ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг спорт соҳасида таълим олиш ҳуқуқини ифода этувчи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги “Спорт таълими тизимини тубдан такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича спортчилар заҳирасини шакллантириш сифатини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорига биноан Олимпия заҳиралари коллежлари негизида таълимнинг халқаро стандарт таснифлагичи 5-даражасига мос таълим муассасаси типидagi олимпия ва паралимпия заҳиралари коллежлари бунёд этилди.

2022-йилнинг 18-май куни Президентимиз томонидан “Паралимпия ҳаракатини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарор имзоланди. Ҳужжат мамлакатимизда имконияти чекланган ва ногиронлиги бўлган шахсларга спорт билан шуғулланиш учун зарур шароитлар яратиш ва уларнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишларини таъминлаш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашга қаратилган.

Бу ҳужжатга асосан, Ўзбекистон миллий паралимпия ассоцияси негизида Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси ташкил этилди. Қўмита олдида бир қанча вазифалар қўйилди. Бу эса ўз навбатида, жисмоний имконияти чекланган ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамиятда муносиб ўрин эгаллашларини рағбатлантириш, жисмоний ва ижтимоий мослашуви интеграциясини дастурий-услубий таъминлаш, касбий реабилитация ва кадрлар тайёрлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, юртимизда кечаётган катта ўзгаришлар, ислохотлар, янгиланишлар асосида паралимпия ҳаракатини ривожлантириш,

бу мамлакатимиздаги имконияти чекланган шахсларга бўлган ғамхўрликнинг ёрқин ифодасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 17-maydagi O'RQ-770-sonli Qonuni tahririda – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 18.05.2022-y., 03//22//770/ 0424-son.
2. ЎзМДА М.1-жамғарма 1-рўйхат 1031-йиғма жилд.
3. Аблямова Ш.А. Совершенствование системы социальной защиты населения Республики Узбекистон в условиях перехода к рыночным отношениям. Дисс...доктора экономических наук. – Ташкент, 1995. –Б.79.
4. Узбекистан на летних Паралимпийских играх 2016. – Википедия.